

INGLIZ VA O‘ZBEK BADIY ADABIYOTIDA “IT” OBRAZI

Qurbonova Gulmera Akbar qizi

SamDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashhur ingliz va o‘zbek adabiyotida qo‘llanilgan “It” obrazi haqida so‘z boradi. Bu kabi tadqiqotlar ushbu obrazning juda keng konsept ekanligi va u monografik o‘rganilishi mumkin bo‘lgan mavzulardan biri ekanligini ko‘rsatadi. “It” obrazi o‘zbek va ingliz adabiyotida shaxs haqidagi qarashlari, tushunchalari, obrazli taffakur, bu boradagi xulosa va tajribalarni milliy ruh va til orqali o‘ziga xosligini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar. “It” obrazi, Mark Tven (“It hikoyasi”), Jek London (“Oq so‘yloq”, “Yovvoyilik chaqirig‘i”), Said Ahmad (“Qoplon”, “Qorako‘z majnun”), Normurod Norqobilov (“Qoraquyun”, “Oqbo‘yin”)

ОБРАЗ «СОБАКИ» В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье рассказывается о персонаже «Собака», используемом в популярной английской и узбекской литературе. Подобные исследования показывают, что этот образ представляет собой очень широкое понятие и является одной из тем, которые можно изучать монографически. Образ «Собака» в узбекской и английской литературе показывает своеобразие взглядов, понятий, образного мышления, выводов и переживаний в этом отношении через национальный дух и язык.

Ключевые слова. Образ «Собака», Марк Твен («История собаки»), Джек Лондон («Белый клык», «Зов предков»), Саид Ахмад («Тигр», «Қорақўз мажнун»), Нормурод Норкабилов («Қорақуюн», «Белошеек»)

IMAGE OF "DOG" IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE

Abstract. This article talks about the image of "Dog" used in popular English and Uzbek literature. Such studies show that this image is a very broad concept and that it is one of the topics that can be studied monographically. The image of "Dog" in Uzbek and English literature shows the uniqueness of views, concepts, figurative thinking, conclusions and experiences in this regard through the national spirit and language.

Key words. The image of "Dog", Mark Twain ("A Dog's Tale"), Jack London ("White Fang", "The Call of the Wild"), Said Ahmad ("Tiger", "Korakuz majnun"), Normurod Norqabilov ("Korakuyun", "Whiteneck")

“Agar musiqa yoki daryolar yoki yashil va barra maysalar bo‘lmaganda dunyo qanday bo‘lar edi?”-deydi “It qo‘shiqdari” kitobi muallifi shoira Mari Oliver “Agar itlar bo‘maganda bu dunyo qanday bo‘lar edi?”

Itlar bo‘lmagan dunyoni tasavvur qilish qiyin. Bizning itlar bilan bo‘lgan munosabatlarimiz sivilizatsiya va yozuvning paydo bo‘lishidan ham oldinroqqa borib taqaladi. Itlar bizning qo‘riqchimiz, yordamchimiz va do‘stimiz. Shu sababli ham butun dunyoda boshqa hayvonlaridan ko‘ra itlar ko‘proq uy hayvonlari sifatida boqiladi. Bu esa dunyo badiiy adabiyotida itlar haqida 70 mingdan ortiq asarlar yozilishiga sabab bo‘lgan.

Dastavval, ingliz adabiyotidagi it obrazini o‘z ichiga olgan eng yaxshi hikoya va romanlarni ko‘zdan kechiramiz. Hattoki, Gomerning mashhur “Odissey” dostonida ham asar qahramonini Itakaga qaytishini kutgan tozi it haqida so‘z boradi. Quyida esa it haqida yozilgan eng yaxshi ingliz asarlari haqida ma‘lumot beriladi.

1. Mark Tven “It hikoyasi” (A Dog's Tale) (1903)

Bu asar it tomonidan aytiladigan bir nechta hikoyalarning biri bo‘lib, ushbu asarda Ailin laqabli itning tushunmovchiliklar sababli ostun-ustun bo‘lgan hayoti haqida so‘z boradi, u yangi, mehribon xo‘jayinga sotiladi. Kunlarning birida uyda yong‘in chiqib, Ailin xo‘jayinining mitti go‘dagini hayotini saqlab qoladi, lekin xo‘jayini Mr.Grey

holatni noto'g'ri tushunib, uni tayoq bilan uradi. Keyin xatosini tushunib, uni qahramonligi uchun maqtaydi. oradan ancha vaqt o'tgach, Mr. Grey uyga o'zining olim do'stlarini uyiga taklif qiladi va ular Ailinning mitti kuchukchasi ustida tajriba o'tkazadi. Kuchukcha tajriba jarayonida olgan jarohatlar sababli o'lib qoladi. Ailin kuchukchasi ko'milgan tuproq ustida bosh qo'yganча jon beradi.

2. Jek London "Yovvoyilik chaqirig'i" (The Call of the Wild) (1903)

Jek London o'z asarlari natijasida millioner bo'lgan birinchi yozuvchi. U turli janrlarda ijod qilgan bo'lishiga qaramay, uning "Ajdodlar chorlovi" va "Oq so'yloq" romanlari yuksak mashhurlikka erishgan. Barning birinchisi, Kaliforniyada uyidan o'g'irlanib, Ayaskada chana tortishga majbur qilingani, Yukonning yovvoyi tabiatida o'z erkinligini topganligi haqida hikoya qilinadi.

3. Jek London "Oq so'yloq" (White Fang) (1906)

Romandagi hodisalar 1890-yillarda Kanadada sodir bo'ladi. „Oq so'yloq“ muallifning "Yovvoyilik chaqirig'i" (The Call of the Wild) romanining sherigi va mavzu jihatdan aksidir. „Oq so'yloq“ romanining bosh qahramoni bo'ri bo'lsa, „Yovvoyilik chaqirig'i“ romanining bosh qahramoni xonakilashtirilgan it haqidadir.

Roman bosh qahramon Oq so'yloq nuqtai nazaridan so'zlab beriladi. Bu esa muallifga jonivorlar dunyoga va insonlarga qanday ko'z bilan qarashi haqida yozish imkonini bergan. Asarda axloq kabi murakkab mavzular ham ko'rib chiqiladi. [2:6,]

Ushbu asarlar barcha zamonlarda ham it haqidagi eng yaxshi asarlar bo'lib qoladi. Quyida esa o'zbek adabiyotida ushbu mavzuda yozilgan nodir asarlar haqida so'z boradi.

1. Said Ahmad "Qorako'z majnun" (2001)

Said Ahmadning "Qorako'z majnun" hikoyasi mustaqillik yillarida yozilgan bo'lib, hajman kichik bo'lishiga qaramay o'qilganda butun bir romanni o'qib tugatganday ancha vaqt shu asar ta'sirida bo'ladigan buyuk asar. Ushbu hikoyada muslima, ikki dunyosini ham o'ylaydigan, haqiqiy o'zbek onasi hamda unga vafodor, uning yonidan bir daqiqa hamm nari ketmaydigan it tasvirlanadi. Itning vafosi bir

o'g'ilning ona ko'nglini vayron qilishiga nisbatan yuksak ma'naviy martabalarda turishi har doim ham ulug'vorlik kasb etadi.

2. Normurod Norqobilov "Qoraqyun"

"Shuhrat" medali sovrindori Normurod Norqobilovning "Qoraqyun" nomli asari roman janrida yozilgan va romanda tog'lik bir yigitning tutqunlikka tushib qolishi, undan ozod bo'lishi, so'ngra yigitni qullikka giriftor qilgan shaxsdan qasos olish niyatida bir jonivorni "jonli o'q" sifatida qafasda tarbiyalashi tasvirlangan. Asarda shuningdek, ozod inson tutqundagi insonning ruhiyatini anglab yetishga ojiz bo'lganidek, inson ham tutqundagi jonivorning botinida yuz berayotganlarni idrok eta olmasligi mohirlik bilan tasvirlab berilgan.

3. Said Ahmad "Qoplon"

"Qoplon" hikoyasi satirik asarning eng yaxshi namunalaridan biri bo'lib, kishilardagi xushomadgo'ylik, laganbordorlik, o'z manfaati yo'lida andisha qilib o'tirmay surbetlarcha ish tutish, odamlarning amal kursisiga qarab munosabat ko'rsatish kabi yaramas illatlar tanqidiga bag'ishlanadi. Hikoyadagi Qurbonboy obrazi misolida yozuvchi rahbarlar pinjiga kirib olish uchun hech bir isilohasiz laganbardorligini oshkora ko'rsatib, xo'jayinning polini yuvib, gilamini ham qoqib berishdan-da orlanmaydigan, vaqti kelganda esa shartta yangi boshliqqa xizmat qilib ketaveradigan oriyatsiz, ablah bir shaxs qiyofasini ko'rsatib beradi. [2:6,]

4. Normurod Norqobilov "Oqbo'yin"

Ushbu asarda Oqbo'yin laqabli it haqida hikoya qilinadi. U kichikligidanoq aqlli va jasurligi bilan cho'ponlar e'tiborini tortadi. Qishloqni bir necha marta bo'rilar hujumidan asrab qolishiga qaramay odamlar o'rtasidagi kelishmovchilik va bir-birini ko'rolmaslik oqibatida o'zi va jufti Qoplon o'limga duchor bo'lishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek va ingliz tillarida "It" keng tarqalgan obrazlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada "It" konsepti juda keng tushuncha bo'lib, u monografik jihatdan o'rganilishi mumkin bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu kabi tadqiqotlar o'zbek xalqining shaxs haqidagi qarashlari,

tushunchalari, obrazli taffakuri, bu boradagi xulosa va tajribalarini milliy til va ruh orqali o'ziga xos ekanligini ko'rsatib beradi.

Ma'lumki, so'nggi yillarda jahon tilshunosligida turli konseptlarning o'rganilishi ko'payib bormoqda va ularga oid bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunday tadqiqotlarda odatda, "oila", "millat", "ona", "farzand", "ota" kabi madaniy tushunchalarni ifodalovchi konseptlarga alohida e'tibor qaratiladi. Barcha millatlarda "It" konsepti deyarli bir xil ma'noda qo'llaniladi, ammo unga nisbatan qo'llaniladigan obrazli va qadriyatli munosabatlar asosida shakllangan konseptual tashkil etuvchilar turlicha.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jek London "Oq so'yloq" (White Fang) (roman)
2. Jek London "Yovvoyilik chaqirig'i" (The Call of the Wild) (roman)
3. Mark Tven "It hikoyasi" (A Dog's Tale) (hikoya)
4. Normurod Norqobilov "Oqbo'yin" (hikoya)
5. Normurod Norqobilov "Qoraqayun" (roman)
6. Said Ahmad "Qoplun" (hikoya)
7. Said Ahmad "Qorako'z majnun" (hikoya)

INTERNET SAYTLARI:

1. Friendsofwords.com
2. In-academy.uz
3. Kitobman.uz
4. Kitobxon.uz
5. Ta'lim.uz
6. Uz.wikipedia.org